

MAQOLLARNI METAFORIK MODELLASHTIRISH USULI

O.Xolmatova, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kognitiv fanda metaforaga tushuntirish, baholash, qabul qilish va idrok etish kabi psixik jarayonlarning asosi sifatida qaralishi, metafora tufayli so'zda yuzaga keladigan ikkilamchi atash imkoniyati, ya'ni so'z shaklan o'zgarmasdan, unga yana boshqa bir tushunchani anglatish vazifasini yuklash mumkinligi tilda juda ko'plab yangi-yangi so'zlar paydo bo'lishining oldini oladi haqida fikr bildirilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *maqol, metafora, kognitiv tilshunoslik, metaforik modellashtirish, zoomorfik metafora, fitomorfik metafora, antromorfik metafora, vegetomorfik metafora.*

XX asrga kelib, ayniqsa, keyingi paytlarda kognitiv tilshunoslikning shakllanishi bilan metaforaga munosabat butunlay o'zgardi, uning ko'lami kengaydi. Agar an'anaviy tilshunoslikda «metafora» termini ostida bir so'zning boshqasi bilan almashtirilishi nazarda tutilgan bo'lsa, bugun aksariyat tadqiqotchilar metafora tom ma'noda fundamental bilish faoliyatining namoyon bo'lishi ekanligini e'tirof etadilar¹.

Kognitiv tilshunoslikning taniqli vakillari J.Lakoff hamda metaforalarni shunday izohlaydi: «Metaforalar nafaqat kundalik hayot, til, balki tafakkur va faoliyatimizga ham kirib boradi. Bizning kundalik tushunchaviy tizimimiz ham o'z mohiyatiga ko'ra metaforikdir»².

Zamonaviy kognitiv fanda metaforaga tushuntirish, baholash, qabul qilish va idrok etish kabi psixik jarayonlarning asosi sifatida qaraladi. Metaforada ikki asosiy tur farqlanadi: lisoniy metafora va poetik metafora. Metafora shakllanish nuqtayi nazaridan avval badiiy (poetik) metafora sifatida shakllanadi, davr o'tishi bilan esa lisoniy metaforaga aylanadi. Yaxshi va asosli topilgan metafora bevosita ko'rish, tasavvur qilish mumkin bo'lmagan obyekt – obrazlarni aniq gavalantirib beradi, ularning ichiga kirish, mohiyatini anglash imkoniyatini yaratadi. Metafora tufayli so'zda yuzaga keladigan ikkilamchi atash imkoniyati, ya'ni so'z shaklan o'zgarmasdan, unga yana boshqa bir tushunchani anglatish vazifasini yuklash mumkinligi tilda juda ko'plab yangi-yangi so'zlar paydo bo'lishining oldini oladi, inson xotirasini bunday og'ir yukdan xalos etadi.

¹ Чернышова Л.А. Отраслевая терминология в свете антропоцентрической парадигмы. – М.: МГОУ, 2010. – С.158.

² Qarang: Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. – Toshkent, 2019. – B.111-112.

Demak, metafora fikrlarni umumlashtirish modeli, farazlarni ilgari surish qolipidir. Inson nutqida metaforalarning tez-tez uchrab turishi mazkur mexanizmning ma'lum bir tizim asosida o'rganilishi kerakligini taqozo etadi. Shuning uchun ham olimlar ularni alohida tizimlarga bo'lgan holda tahlil qilib, «metaforik konseptlar» yoki «konseptual metaforalar» deb ataganlar. Masalan, «vatan», «go'zallik», «ayol», «do'stlik» kabi bir qancha konseptlarning inson tafakkurida qanday ma'lumotlar asosida shakllanishi aynan metaforizatsiya jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Bu yo'lda esa, avvalo, konseptual va oddiy metaforalar tizimini bir-biridan ajratish va farqlash zarurdir. Konseptual metaforalarning kognitiv jihati o'rganilayotganda oddiy metaforalarda uchramaydigan bir qancha xususiyatlarga duch kelinadi. Ularni bir-biridan farqlaydigan jihatlarni qator tadqiqotchilarning ishlarida ko'rish mumkin³.

Oddiy metaforada so'zning ma'noviy ahamiyati oddiy til birligi sifatida ochib berilishi, ma'lum bir so'zning shunchaki ko'chma ma'noda ekanligi, ta'sirchanlik hamda badiiy bo'yoqdorlikni oshirish maqsadida badiiy asarda bezak sifatida qo'llanishi, ikki so'zning o'zaro ma'noviy butunligi yoki bog'liqligida ifodalanishi aytib o'tilgan. Konseptual metafora esa konsept sifatida kognitiv tilshunoslikning bir bo'laki, til va tafakkur, o'ylash va anglash jarayonining mahsuli bo'lib, ma'lum bir konseptlar tizimini yaxshiroq tushunish uchun, odatda, ularning kundalik hayotda oddiy insonlar tomonidan ishlatilishi, bunda esa insoniyat tajribasining muhimligini qayd etish lozim.

Konseptual metaforada o'xshatilayotgan narsa yoki buyumning bir emas, bir qancha xususiyatlari ko'chishi kerak. Bir qancha xususiyatlar ko'chishi uchun ong, tafakkur va o'ylashning roli juda katta

Dunyo tilshunosligida zoomorfik, fitomorfik, antromorfik, vegetomorfik metaforalarni o'rganish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilgan. Bularning orasida fitomorfik metafora maqollarni tahlil qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Fitomorfik metafora deganda o'simlik nomlari, xususiyatlari, qismlari, hosil, mahsulot nomlarining metaforik qo'llanilishi tushuniladi. Masalan, danak («nevara»), ildiz («ajdodlar»), meva («farzand») kabi so'zlarni keltirish mumkin⁴. Masalan, *O'rigidan mag'izi shirin*.

³ Qobulova N., Ollomurodov A. Konseptual metaforalarning lingvomadaniy hamda kognitiv xususiyatlari va til taraqqiyotida tutgan o'rni // Международный научный журнал. – 2022. – В.596-597.

⁴ Эгамбердиев Ж.Ж. Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари: Филол. фан. 6-ча фалсафа докт. (PhD). ... дисс. автореф. – Андижон, 2020. – Б.13-14.

Fitomorfik metaforaning aksariyati lingvistik metaforadan ko'ra mental tabiati bilan xarakterlanadi. Zero, yangi ifodalanayotgan metaforik ma'no, avvalo, mentallik xususiyati, milliy ruhiyat bilan omuxtalashgan bilimlarni aks ettiradi.

O'zbek lingvomadaniy muhitida fitomorfik metaforalarning xalq tarixi, yashash tarzi va orzu-intilishlarini anglatishida o'ziga xos o'rni bor. O'simliklar insoniyatga hayoti davomida hamroh bo'lganligi tufayli uning xatti-harakati, o'y-fikri biror o'simlik yoki uning mahsuli nomlari vositasida ifodalanishi mumkin⁵.

Xalq maqollarida fitonimik metafora fikrning maqsadi, obykti yoki vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Maqol yaxlit holda metafora, majoz yoki ramz sifatida tushunilishi lozim. Maqoldan ko'zlangan maqsad uchun uning to'g'ri ma'nosi faqat bir vosita sifatida namoyon bo'ladi, xolos. Shu boisdan maqollar lug'atida maqolning bosh ma'nosini izohlashni maqolni izohlash sifatida tushunish to'g'ri emas. Maqol – ko'chma asosli fenomen. Metaforik ma'no maqolning mohiyatini tashkil qiladi. Aks holda, u oddiy naqldan iborat bo'lib qolar edi. Masalan, *Olma tagidan yiroqqa tushmas* maqolida olma inson va farzandining ramziy fitometaforik atamasi sifatida idrok qilinadi. Ya'ni har qanday inson oilaviy muhiti, sharoiti va aqli, tabiatiga ko'ra farzand tarbiyalaydi. Har qancha urinmasin, inson o'zi qanday bo'lsa, farzandlari ham shunday voyaga yetadi. Fitomorfik metafora har qanday metafora kabi ijobiy yoki salbiy konnotatsiya ifodalashi bilan farqlanadi. U biryoqlama yoki ikkiyoqlama antropotsentrik xususiyat kasb etadi. Ikkiyoqlama antropotsentrik metaforani yuqoridagi maqolda ko'rishimiz mumkin, ya'ni ijobiy yoki salbiy baho bo'yog'i bilan yo'g'rilgan maqol inson tafakkuri mahsuli sifatida uning kommunikativ ehtiyojlarini qondirish, kommunikativ maqsadini amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

Demak, shaxsning kommunikativ intensiyasiga ko'ra, maqollar ikki xil ma'no anglatishi mumkin. Bunga yana *Bolaginamning bolasi, qantak o'rikning donasi* maqolini misol sifatida keltirish mumkin. *Sog' olma shohidan tushmas; Pishgan qovun palakda yotmas* kabi xalq maqollarida olma va qovun leksemalari fitomorfik metaforani yuzaga chiqarmoqda. Har ikki maqolni ham biryoqlama qarashda antropotsentrik xususiyat kasb etadi, deyish mumkin. Chunki maqollarda aqlli, sog'lom fikrli, ziyoli va tajribali insonlar har doim hamma uchun zarur, degan fikr ilgari suriladi. Bu esa ijobiy

⁵ Эгамбердиев Ж. Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари: Филол. фан. 6-ча фалсафа докт. (PhD). ... дисс. автореф. – Андижон, 2020. – Б.24.

emotsional-ekspressiv konnotatsiyani namoyon etadi. Quyidagi o'zbek xalq maqollari fitomorfik maqollarga misol bo'la oladi.

Chumchuqdan qo'rqan tariq ekmas; Guli yo'q bo'standan yaproq yaxshi; Odam – gavhar, qo'li – gul; Yakka o'tin yalborsang, yonmas; Yolg'iz yog'och uy bo'lmas; O'rigidan mag'izi shirin; Har gul o'z butasida aziz; Har ko'katning o'z sevgan tuprog'i bor; Shaf-shaf degan bilan shaftoli og'izga tushmas; Gul tikansiz bo'lmas, Dur – sadafsiz; O'rik o'rikni ko'rib olayibd; Bemaza qovunning urug'i ko'p; Olma olmadan rang olibdi; Yolg'iz daraxt o'tin bo'lmas.

O'zbek xalq maqollari tarkibida zoomorf komponentli maqollar ham tildagi maqol fondining asosiy qismini tashkil qiladi. Chunki inson har doim hayvonlar, qushlar, hasharotlar bilan yonma-yon yashaydi. Ularning tashqi ko'rinishi, tana tuzilishi, ovoz ohangi, xatti-harakati o'xshashligi xususiyatlari insonga ko'chirilganda zoomorfik metafora yuz beradi. Har bir xalq maqoli tarkibida zoonimlarning qo'llanilishi o'zining tarixiy-ijtimoiy, milliy-madaniy asoslariga ega. Bu chorvachilik, ovchilik va dehqonchilik bilan shug'ullangan turkiy urug'-qavmlarning yovvoyi va xonaki hayvonlar xatti-harakatini kuzatishlari bilan bog'liq. Turli etnik guruhga mansub insonlar hayvonlarning xatti-harakatini o'ziga xos tarzda tahlil qiladi. Masalan, rus tadqiqotchisi R.Peybonen rossiyalik va estoniyalik insonlar (o'quvchilar, talabalar, kattalar) o'rtasida hayvonlarning qanday xususiyat bildirishi haqida so'rovnomada o'tkazgani⁶da rus madaniyati kishisi uchun ahmoqlik eshaklarga, eston madaniyatida bu sifat qo'yga xosligi aniqlangan. Ruslar ongida kuchlilik belgisi buqa bo'lsa, estonlar uchun ayiq; xunuklik belgisi rossiyaliklar uchun qurbaqa, estoniyaliklar uchun esa cho'chqadir. Qo'pollik sifati rus xalqi uchun begemot, estonlar uchun fil; ayyorlik kalamush va tulkiga xos xususiyat ekanligi aniqlandi. O'zbek xalqi uchun ham uy va yovvoyi hayvonlarning sifatlari hamda ulardagi metaforik ma'noning yuzaga chiqishini quyidagi maqollar misolida ko'rish mumkin:

Xo'roz hamma yerda bir xil qichqiradi; Ot tepkisini ot ko'taradi; Qush tilini qush bilar; Qo'y bilan bo'ri bir og'ilda yashamas; Echkinging ajali yetsa, qassobni suzar; Yo'lbars tulki izidan yurmas; Tulpor tubiga tortar; Qush uyasida ko'rganini qilar; O'rgimchak ham o'z uyim deydi.

Shunday qilib, maqollarda ifoda etilgan kognitiv metaforalar fikrni qoliplashtirishning yetakchi mexanizmlaridan biri bo'lib, jumlaning umumlashtiruvchi funksiyasini amalga oshirishga yordam beradi va ichki shaklning metaforik ifodadagi ikkinchi ma'nosi

⁶ Пейбонен Р. Зооморфная метафора, характеризующая человека в русской и эстонской разговорной речи. – Тарту, 2013. – С.22-25.

ularning qayta o'ylangan tasviriga asoslanib, motivatsiyalangan hollardagina namoyon bo'ladi.